

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**«Пути повышения эффективности
управленческой деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»**

**МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 6-7 июня 2019 года)

**Секция 4: Современные механизмы государственного
управления в условиях социально-экономических
преобразований**

Донецк
2019

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П90

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы III международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 6-7 июня, 2019). Секция 4: Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 261 с.

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Пушилин Денис Владимирович – Глава Донецкой Народной Республики.
Антонов Владимир Николаевич – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.
Переверзева Татьяна Викторовна – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Горохов Евгений Васильевич – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики.
Костровец Лариса Борисовна – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

Бидевка Владимир Анатольевич – Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Макеева Ольга Александровна – заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Чаусова Яна Сергеевна – Министр финансов Донецкой Народной Республики.
Сироватко Юрий Николаевич – Министр юстиции Донецкой Народной Республики.
Половян Алексей Владимирович – Министр экономического развития Донецкой Народной Республики.
Долгошапка Ольга Николаевна – Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Арматов Эдуард Викторович – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.

Громаков Александр Юрьевич – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

Яценко Виктор Вячеславович – Министр связи Донецкой Народной Республики.

Толстыкина Лариса Валентиновна – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.

Подлипанов Дмитрий Викторович – Министр транспорта Донецкой Народной Республики.

Петренко Андрей Владимирович – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.

Волкова Наталья Марковна – Председатель Комитета Народного Совета ДНР по образованию, науке и культуре.

Кулемзин Алексей Валерьевич – и.о. Главы администрации города Донецка.

Букреев Анатолий Митрофанович – руководитель департамента экономического развития Воронежской области РФ.

Полухин Олег Николаевич – ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».

Худин Александр Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет».

Пономарев Александр Иванович – заведующий кафедрой «Налогообложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиев В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непродуцированной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Кушаков М.Н.** – первый заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной Республики
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Жейнова М.Н.** – Председатель Комитета Народного Совета ДНР по бюджету, финансам и экономической политике
- Гридин А.Н.** – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Лебедева В.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Василенко Т.Д.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Полчанинова Л.Н.** – заведующая редакционно-издательским отделом ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

необходима взвешенная государственная политика в области занятости. Для смягчения негативных последствий влияния цифровизации на трудовую сферу следует предпринять меры:

- 1) идентифицировать новые виды занятости, формализовать статус работников новых видов труда;
- 2) способствовать географической мобильности, перемещению работников в новые области спроса (трудоустройство, специальные программы для рынка труда, субсидирование заработной платы, снижение затрат по переезду);
- 3) способствовать созданию кластеров промышленности с инновационными предприятиями, университетами, консалтинговыми и маркетинговыми предприятиями;
- 4) содействовать оцифровке на малых и средних предприятиях путём снижения затрат на приобретение технологий, обучение сотрудников;
- 5) предоставлять консультационные услуги для поддержки предприятий в процессе цифровой трансформации;
- 6) способствовать изменениям в системе образования для формирования человеческого капитала, соответствующего новым вызовам;
- 7) при сокращении рабочих мест в определённых областях или секторах подготовить программы переподготовки и программы смягчения последствий технологической безработицы.

Список использованных источников

1. Frey C.B. The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? / C.B. Frey, M.A. Osborne // Technological Forecasting and Social Change. – Vol. 114. – P. 254-280.
2. Autor D.H. Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Work-place Automation / D.H. Autor // Journal of Economic Perspectives. – Vol. 29. – № 3. –P. 3-30.
3. Sorgner A. The Automation of Jobs: A Threat for Employment or a Source of New Entrepreneurial Opportunities? Foresight and STI Governance. – Vol. 11. – no 3. – pp. 37-48.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

САДЕКОВА А.М.,

канд. экон. наук, доц.,

*доцент кафедры теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Учитывая многоплановость термина «собственность» как общественного явления, следует учитывать разные подходы к управлению государственным имуществом. При изучении этого вопроса следует отметить разнообразие подходов к исследованию самой категории «собственность». Само понятие в его правовом понимании определяется как совокупность материальных или

духовных ценностей, денежных средств и иного имущества, принадлежащих определённым лицам – собственникам, которые обладают юридическим правом на владение, использование, распоряжение объектом собственности.

Изучению вопросов управления государственной собственностью посвящены исследования таких авторов: Н.Д. Колесов, В.П. Шкредов, В.П. Илюшечкин, В.А. Останин, Е.В. Разумова, М.М. Соловьёв, В.И. Кошкин, С.И. Гайдаржи, Д.В. Маргасов, Н.А. Андреева, О.В. Лескова и др.

Собственность – понятие, которое описывает непосредственное отношение субъекта к вещи и экономические последствия прав владения, распоряжения и пользования в их совокупности или по отдельности. Как экономическая категория, собственность – это отношения между людьми по поводу её принадлежности, контроля над нею, её раздела или передела.

Ю.М. Осипов считает, что собственность – понятие, раскрывающее феномен присвоения, отчуждения чего-либо из внешнего мира в пользу кого-либо, обособления чего-либо в пользу кого-либо. [2, с.50].

Н.Д. Колесовым и Б.А. Райзбергом рассматривался функциональный подход, в рамках которого собственность определяется как неотъемлемый элемент социально-экономической системы, подчиняющийся требованию рациональности и максимизации прибыли. Институциональный подход делает акцент на организационных, технологических, структурных факторах, которые не менее важны в вопросе определения сущности собственности.

Таким образом, следует отметить, что собственность – одно из фундаментальных понятий.

Раскрытие потенциала и специфики данного социального института – государственной собственности во всём многообразии его проявлений и измерений – имеет не только теоретическое, но и прикладное значение для развития государства. Однако сама по себе государственная собственность не имеет никакого экономического смысла без формирования целесообразной и целенаправленной экономической политики по управлению ею.

Понятие «управление государственной собственностью» практически не сформулировано в законодательстве. Однако в Концепции управления собственностью города Москвы предусмотрено, что «управление собственностью – это комплекс административных, экономических и законодательных действий органов власти, объединённых единой политикой и нацеленных на сбалансированное развитие жизнедеятельности городского сообщества» [5, с.134].

В экономической литературе управление государственной собственностью в виде процесса определяется, как деятельность субъектов управления по осуществлению государственно-властного управляющего (административного) воздействия на отношения, возникающие при реализации права государственной собственности.

В законодательстве необходимо учитывать различие между публично-правовым (административным) по своей природе процессом управления государственной собственностью со стороны государства как субъекта и осуществлении (реализацией) права государственной собственности государством, имеющим гражданско-правовую природу.

А.В. Венедиктов понимал под «управлением, возложенным на госорган в отношении предоставленного ему государством имущества, всю совокупность функций и соответственно обязанностей, прав, осуществляемых им в отношении этого имущества, и всю совокупность правовых действий, совершаемых госорганом по поводу этого имущества», а не только административно-правовые функции и административно-правовые акты управления. При этом, имея в виду непосредственно деятельность государственных предприятий, учёный утверждал, что вышестоящие органы совершают по отношению к имуществу лишь акты административно-правового характера [1, с.121].

Целесообразным является определение управления государственной собственностью, которое сформулировал В.И. Кошкин: «как систему экономических, административных, правовых действий органов государственной власти, непосредственно управляющих объектами собственности по поводу организации воспроизводства, использования и трансформации её объектов с помощью определённых принципов, форм и методов с целью реализации основополагающих социальных и экономических публичных интересов общества и государства» [4, с.65].

Таким образом, управление государственной собственностью является особой, целостной и самостоятельной системой государственного управления, в основе формирования которой находится структурно сложный, многофункциональный и в то же время единый по своей природе объект управления [5, с.134].

Необходимо отметить, что система управления государственной собственностью отражает следующие типы системных представлений: функциональное, макроскопическое, иерархическое и процессуальное [3, с.110].

С точки зрения системного подхода, система управления государственной собственностью представляет собой упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, согласованное функционирование которых направлено на достижение заданных целей, в частности, включает в себя следующие элементы системы управления государственной собственностью: механизм управления; функциональную подсистему (функции и органы управления собственностью); процессы управления собственностью; подсистему обеспечения.

Список использованных источников

1. Государственная политика и управление. Уровни, технологи, зарубежный опыт государственной политики и управления / под ред. Л.В. Сморгунова. – М.: РОССПЭН, 2007. – 412 с.
2. Осипов Ю.М. Собственность / Ю.М. Осипов // Философия хозяйства. – 2005. – № 6 – С. 49-55.
3. Кочеткова С.А. Управление государственной собственностью субъекта Российской Федерации: концептуальная модель: монография / под ред. С.А. Кочетковой. – Саранск, 2013. – 184 с.
4. Кошкин В.И. Государственная собственность в экономике России и других стран: вопросы истории и теории / В.И. Кошкин // Управление собственностью. – 2003. – № 2. – С. 64-66.
5. Мишустин М. Мировой опыт описания и учёта объектов недвижимости / М. Мишустин // Вопросы экономики. – 2006. – № 2. – С. 134-135.

СОДЕРЖАНИЕ

Кудокоцев Н.С., Семичастный И.Л.
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ..... 5

Фомин Ю.В. Синявская Н.В.,
 СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ..... 11

ПОДСЕКЦИЯ 1: МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Василенко В.Н.
 КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА..... 16

Василенко Д.В.
 К ВОПРОСУ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МАРКЕТИНГЕ..... 18

Власюк Ю.С.
 РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА..... 20

Воробьева Л.А., Анищенко Д.С.
 МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ..... 22

Воробьева Л.А., Кошевицкий В.А., Горобец Ю.Г.
 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ..... 25

Воробьева Л.А., Кошечко О.В.
 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЧС КАК ЗАЛОГ УСПЕХА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПАСАТЕЛЕЙ..... 29

Воробьева Л.А., Мамаева Н.С., Чалый М.П.
 РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ..... 31

Воробьева Л.А., Моргунов Г.В.
 СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ..... 34

Воробьева Л.А., Орехова Е.М.
 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ..... 36

Воробьева Л.А., Писецкая Н.И.
 КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ..... 41

Воробьева Л.А., Хоменко А.А.
 РОЛЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ..... 43

Воробьёва Л.А., Чалый К.В., Анищенко Д.С. СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ...	46
Горячева Е.А. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.....	48
Горячева Е.А., Кучма С.А., Буцина О.А. КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	51
Горячева Е.А., Подковырова Л.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ.....	54
Горячева Е.А., Rogozin A.K. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА (НА ПРИМЕРЕ ДНР).....	56
Губерная Г.К. МЕСТО И РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА.....	59
Губин С.В. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НОВОГО ГОСУДАРСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	62
Ермолаева Н.В. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КАК ВАЖНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ	64
Заярин А.Г., Ткачик Т.И. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕХАНИЗМАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	66
Зубкова Ю.Б. ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКВЬ – СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ФУНКЦИИ.....	67
Иванина Е.А. ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ.....	69
Иванина Е.А., Коробова Ю.В. РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	71
Карпенко Е.В. ПРОДВИЖЕНИЕ К ОБОСНОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.....	73
Карпенко Е.М. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	75

Качан С.М.
ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПОРЯДОЧЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА 77

Колесников Д.В.
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН..... 80

Колесников Д.В., Дьякова М.А.
КОРРУПЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ НИЗКОЙ МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ..... 82

Колесников Д.В., Дрозд Н.Р
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ..... 84

Комаревцева М.Н.
АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР..... 87

Концедал И.Н.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.... 90

Костенок И.В.
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 92

Костина Л.Н.
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 94

Костровец Л.Б.
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ..... 96

Котов Е.В.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ГОСУДАРСТВА С ОСОБЫМ СТАТУСОМ..... 98

Котов Е.В., Компанченко Е.С.
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ..... 100

Котов Е.В., Герез Е.В.
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 101

Кучмистая О.Г.
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА..... 103

Лебедева В.В.
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И ДОСТАТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА..... 105

Литвиненко Н.К. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	107
Медведева-Бобкова Е.И. ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	109
Михайленко О.В. СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	111
Мишко Г.Л. СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	113
Поторочин С.О. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ...	115
Пушкарева Н.А. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	119
Ремез А.Ю. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.....	121
Рощина Ю.О. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В УНИВЕРСИТЕТАХ.....	122
Рудченко Т.И. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ.....	125
Садекова А.М. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.....	127
Самохин С.С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	130
Стасюк Н.В. ИМИДЖ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА.....	131
Стрелецкий В.В. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.....	133

Троицкая Р.А. ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.....	135
Угрюмова А.А., Паутова Л.Е., Тюрина Л.М. МЕТОДОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕКТОРА АПК РФ.....	137
Хасанова Е.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	140
Хасанова Е.В., Хвалько А.О. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	142
Хасанова Е.В., Лукьянова А.А. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	144
Шарнопольская О.Н., Гнеденко М.В. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	146
Шарнопольская О.Н., Крыгина Л.Л. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.	148
Шевченко Д.С. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ.....	150
Шемяков А.Д. ПРОФСОЮЗЫ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.....	152
Шемяков А.Д., Болотанова М.Ю. О ФАКТОРАХ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	155
Шемяков А.Д., Головачева М.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	158

**ПОДСЕКЦИЯ 2: АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Божич Д.В. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ЛНР.....	162
--	-----

Гамаюнов В.Г., Бодряга В.В. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ.....	164
Гладченко Т.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ.....	166
Кохан Н.В. АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	168
Леонтович Е.С. СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ.	170
Линник Б.Б. МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.....	172
Морозов Е.Л. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ В ПРОЦЕССАХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.....	174
Нарыжный Н.А. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	178
Пономаренко Е.В. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОЙ ИНЖЕНЕРИИ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	180
Савчик А.Г. АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	183
Сапрыгина Д.А. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА.....	185
Соколова В.С. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС.	187
Шумкова Е.А. ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....	189
Ярембаш А.И. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ.....	190

**ПОДСЕКЦИЯ 3: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В
СФЕРЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

Аника Я.Г. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	194
Баранник Ю.Г. ЗАДАЧИ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДНР.....	195

Бовсуновский В.В.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ..... 197

Жидченко В.Д., Маслюк А.А.
СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА..... 199

Киселева А.А., Горенная Д.О.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ..... 200

Киселева А.А.
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОПЕРАТИВНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДНР..... 202

Кравец В.В.
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ..... 204

Кучковой В.В.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ..... 206

Ляхова Л.С.
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМИ РИСКАМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ..... 208

Мальковский А.И.
ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ КАДРОВОЙ РАБОТЫ..... 209

Павловец А.С.
УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ..... 211

Петенко А.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА..... 214

Портнова Г.А., Болукова Т.Б.
СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ..... 216

Романинец Р.Н., Тахтаров В.С.
СУЩНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА КАК ОДНОГО ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ..... 220

Сердюков Э.В.
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ..... 222

Смирнов С.Н.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ТЕРРИТОРИИ..... 224

Смирнов С.Н., Никольская А.С.,
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА..... 226

Стадник А.М.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 227

**ПОДСЕКЦИЯ 4: ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЕЕ
ОТДЕЛЬНЫМИ ПОДСИСТЕМАМИ И ФУНКЦИЯМИ. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
И ПЛАНИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. КОНТРОЛЬ,
МОНИТОРИНГ И БЕНЧМАРКЕТИНГ. МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ
ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ. УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ, РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ. СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ**

Бодряга В.В.
ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ..... 230

Бондаренко В.И.
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА..... 231

Брадул Н.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ..... 233

Григоренко В.А.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УЧЕТА БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ..... 234

Елезов С.А.
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ
СИСТЕМАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ОРКЕСТРАЦИИ КОНТЕЙНЕРОВ..... 236

Лебезова Э.М., Лебезов С.А.
ЭТАПЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ..... 238

Лебезова Э.М., Гаврилко К.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ПОРТАЛОВ EGOVERNMENT..... 241

Лебезова Э.М., Калинин А.В., Медовщикова А.В.
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙН КАК
ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ..... 244

Семичастный И.Л., Галкина А.В.,
СТРУКТУРНЫЕ ОСНОВЫ ПРОСТЕЙШЕЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ И ЕЕ
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЯЗЫКЕ C++..... 247

Тарусина Н.Э.
КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ДЛЯ РЫНКА
КВАЛИФИКАЦИЙ..... 252

Научное издание

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

**6-7 июня 2019 г.
г. Донецк**

Секция 4: Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов, которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:	Лебедева В.В.
Литературный редактор:	Полчанинова Л.Н.
Технический редактор:	Качан С.М.

Подп. к печати 21.05.2019 г. Формат 60x84 ¹/₁₆ Бумага офсетная
15,17 усл.-печ. л. Тираж 50 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а